

IJTIMOYIY TARMOQLARDA TARQALAYOTGAN RADIKAL G'OYALARGA QARSHI KURASHISHDA YOSHLAR ORASIDA MAFKURAVIY IMMUNITETINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY MUAMMOLARI

BAYMATOV ALISHER KAXRAMONOVICH

Termiz davlat pedagogika instituti

"Falsafa, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi" kafedrası o'qituvchisi

E-mail: alisherbaymatov69@gamil.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17292497>

Annotatsiya: Globallashuv davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, xususan, ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi yoshlarning dunyoqarashi va ma'naviy olamiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Mazkur jarayon bilan bir qatorda turli buzg'unchi g'oya va oqimlarning targ'iboti ham kuchayib, mafkuraviy tahdidlarni yuzaga keltirmoqda. Shu bois yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirish bugungi kunda eng dolzarb masalalardan biridir. Maqolada raqamli axborot makonida destruktiv g'oyalarning tarqalish xususiyatlari, ularning yoshlar ongiga ta'siri hamda mafkuraviy immunitetni shakllantirish masalasining nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Adabiyotlar tahlili asosida xalqaro tajribalar o'rganiladi, O'zbekistonda olib borilayotgan ishlar muhokama qilinadi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda zararli g'oyalarga qarshi kurashishning samarali mexanizmlari taklif etiladi.

Kalit so'zlar: destruktiv g'oyalar, mafkuraviy immunitet, yoshlar, buzg'unchi g'oyalar, ijtimoiy tarmoqlar, media savodxonlik, ma'naviy xavfsizlik.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА У МОЛОДЕЖИ В БОРЬБЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ РАДИКАЛЬНЫХ ИДЕЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Аннотация: В эпоху глобализации повсеместное использование информационно-коммуникационных технологий, в частности социальных сетей, напрямую влияет на мировоззрение и духовный мир молодежи. Наряду с этим процессом усиливается пропаганда различных деструктивных идей и течений, создающих идеологические угрозы. Поэтому формирование идеологического иммунитета у молодежи является одной из самых актуальных проблем современности. В статье анализируются особенности распространения деструктивных идей в цифровом информационном пространстве, их воздействие на сознание молодежи, а также теоретические и практические аспекты проблемы формирования идеологического иммунитета. На основе анализа литературы будет изучен международный опыт и обсуждена работа, проводимая в Узбекистане. В нем также предлагаются эффективные механизмы борьбы с вредоносными идеями в социальных сетях.

Ключевые слова: деструктивные идеи, идеологический иммунитет, молодежь, деструктивные идеи, социальные сети, медиаграмотность, духовная безопасность.

THEORETICAL PROBLEMS OF FORMING IDEOLOGICAL IMMUNITY AMONG YOUTH IN THE FIGHT AGAINST RADICAL IDEAS SPREADING ON SOCIAL NETWORKS

Abstract: In the era of globalization, the widespread use of information and communication technologies, in particular social networks, is directly affecting the worldview and spiritual world of young people. Along with this process, the propaganda of various destructive ideas and movements is also increasing, creating ideological threats. Therefore, the formation of ideological immunity in the minds of young people is one of the most pressing issues today. The article analyzes the characteristics of the spread of destructive ideas in the digital information space, their impact on the minds of young people, and the theoretical and practical aspects of the issue of forming ideological immunity. Based on an analysis of the literature, international experiences will be studied, and work being carried out in Uzbekistan will be discussed. It also proposes effective mechanisms for combating harmful ideas on social media.

Keywords: destructive ideas, ideological immunity, youth, destructive ideas, social networks, media literacy, spiritual security.

KIRISH: XXI asr axborotlashgan jamiyat davri sifatida insoniyat hayotining barcha sohalariga chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. Internet va ijtimoiy tarmoqlar yoshlar dunyoqarashini shakllantirishda asosiy omillardan biriga aylandi. Shu bilan birga, ushbu virtual makon orqali turli destruktiv g'oyalari, radikal qarashlar va buzg'unchi mafkuraviy oqimlarning tezkor tarqalishi kuzatilmoqda [2.69-bet]. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "yoshlarning mafkuraviy immunitetini shakllantirish — bu nafaqat ma'naviy, balki milliy xavfsizlik masalasidir" [1.115-bet]. Bugungi kunda dunyo bo'yicha 5,3 milliard foydalanuvchi internetdan, ularning 4,8 milliarddan ortig'i ijtimoiy tarmoqlardan muntazam foydalanmoqda (Statista, 2023). O'zbekistonda esa internet foydalanuvchilari soni 2024-yilda 22 milliondan oshdi, ularning 70 foizi yoshlar toifasiga kiradi [3]. Shu bois yoshlar ongini ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalayotgan radikal g'oyalardan himoya qilish milliy xavfsizlik masalasiga aylanmoqda.

ASOSIY QISM: Mafkuraviy immunitet masalasi nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda dolzarb mavzulardan biridir. Mahalliy va xorijiy olimlarning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, yoshlarni destruktiv g'oyalardan himoya qilishning samarali yo'li ularning ongida mustahkam mafkuraviy barqarorlikni shakllantirishdir.

O'zbekistonlik olimlar bu masalani ko'proq milliy g'oya va ma'naviy qadriyatlar nuqtayi nazaridan tadqiq etib kelmoqda. Masalan, M. Qodirovning "Mafkuraviy immunitet va ta'lim tizimi" asarida yoshlarni radikal g'oyalardan himoya qilishda ta'lim tizimi markaziy o'rin tutishi ta'kidlanadi. Unga ko'ra, yoshlar ongida mafkuraviy immunitet shakllanishida tanqidiy fikrlash qobiliyati va milliy qadriyatlarni chuqur o'zlashtirish asosiy rol o'ynaydi [4.26-bet]. B. To'xtasinov "Mafkuraviy xavfsizlik va yoshlar ongida immunitet shakllantirish masalalari" nomli tadqiqotida mafkuraviy immunitetni milliy xavfsizlikning tarkibiy qismi sifatida baholab, unga ta'sir qiluvchi omillarni ijtimoiy-falsafiy jihatdan tahlil qiladi [2.94-bet]. Uning fikricha, agar yoshlar ongida mafkuraviy immunitet yetarli darajada shakllanmasa, jamiyatda beqarorlik xavfi ortadi. I. Jo'rayev o'z asarlarida mafkuraviy tahdidlarning axborot maydonida tezkor tarqalishi va bunga qarshi turg'un mafkuraviy immunitet zarurligini alohida ko'rsatadi [5.57-bet]. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi tomonidan o'tkazilgan sotsiologik tadqiqotlarda (2023) yoshlarning 42 foizi ijtimoiy tarmoqlardan olingan ma'lumotlarni ishonchligini tekshirmasdan qabul qilishini ko'rsatgan.

Bu esa mahalliy mualliflarning mafkuraviy immunitetga oid nazariy qarashlari amaliy holatlarda ham o'z tasdig'ini topayotganini bildiradi.

Mahalliy olimlardan Sh. Yusupov va N. Xudoyberdiyevlar yoshlarning mafkuraviy immunitetini "ijtimoiy immunitet" tushunchasi bilan bog'lab, uni milliy xavfsizlik bilan bevosita aloqador ekanini ko'rsatib berishgan [6.79-bet]. Bu fikr xorijiy tadqiqotchi R. Putnamning "Sotsial kapital" haqidagi nazariyasi bilan hamohang bo'lib, u jamiyatning mafkuraviy barqarorligi ijtimoiy ishonch va fuqarolik mas'uliyatiga bog'liq ekanini ta'kidlaydi [7.106-bet].

Mazkur tadqiqot ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan radikal g'oyalarga qarshi kurashishda yoshlar mafkuraviy immunitetini shakllantirish jarayonini falsafiy hamda amaliy jihatdan o'rganishga qaratilgan. Shu sababli tadqiqotda falsafiy-tahliliy, qiyosiy-tahliliy kabi metodologik yondashuvlar foydalanilgan. Yoshlar ongiga ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalayotgan radikal g'oyalarning ta'siri hamda mafkuraviy immunitetni shakllantirish jarayonida bir qator muammolar mavjud ekanligi hech kimga sir emas. Axborot oqimining keskin ortishi sharoitida yoshlarning tanqidiy tafakkur darajasi past bo'lgani sababli ular ko'pincha ma'lumotlarni tekshirmasdan qabul qilmoqda. Bu esa yoshlarni yot g'oyalarga beriluvchan holatga olib keladi. Falsafiy jihatdan bu vaziyat "ong va tanqidiy tafakkur o'rtasidagi tafovut" sifatida baholanishi mumkin. Ayni paytda, Platonning "bilimsizlik eng katta yovdir" degan falsafiy g'oyasi axborot savodxonligining pastligini chuqurroq anglash imkonini beradi.

Yoshlarni tarbiyalash jarayonida oila, ta'lim muassasalari va fuqarolik jamiyati o'rtasidagi hamkorlik yetarli darajada yo'lga qo'yilmagan. Hegelning ijtimoiy falsafasida jamiyatning har bir bo'g'ini o'zaro dialektik bog'liqlikda mavjud bo'lishi inson shakllanishining muhim sharti sifatida qaraladi [8.125-bet]. Shu nuqtai nazardan qaraganda, oila – birlamchi qadriyatlarni shakllantiruvchi muhit, ta'lim muassasalari – ilmiy bilim va dunyoqarashni kengaytiruvchi omil, jamiyat esa – shaxsning ijtimoiylashuv jarayonini belgilovchi maydon sifatida namoyon bo'ladi. Ularning uyg'unligi mafkuraviy immunitetning poydevorini mustahkamlaydi. Radikal g'oyalarning asosiy quroli – bu ijtimoiy tarmoqlar orqali jozibador shaklda tarqatilgan axborotlardir. Yoshlarni bunday xatarlardan himoya qilish uchun sog'lom mafkuraviy kontent yaratish va uni tizimli targ'ib qilish muhim. UNESCO hisobotlarida ham yoshlar ongini himoya qilishda faqat taqiqlar emas, balki muqobil, ijobiy kontent ishlab chiqishning zarurligi alohida qayd etiladi [9.23-bet]. O'zbekistonda ham "Yoshlar daftari", "Yoshlar press-klubi" kabi tashabbuslar bu borada muhim amaliy qadamlar bo'lib xizmat qilmoqda. Mafkuraviy immunitet masalasi nafaqat shaxsiy, balki milliy va global xavfsizlik darajasida ham dolzarbdir. A. Saidov ta'kidlaganidek, *"mafkuraviy immunitet zaiflashsa, milliy xavfsizlikka putur yetadi"* [10.56-bet]. Demak, mafkuraviy immunitetni shakllantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida qaralishi tabiiydir. Prezident Sh. Mirziyoyevning *"Yoshlarni yot g'oyalardan asrash – kelajagimizni asrashdir"* [1.87-bet] degan fikrlari ham bu boradagi konseptual yondashuvni ifodalaydi. Falsafa nuqtai nazaridan, radikal g'oyalar yoshlarning ongidagi bo'shliqni egallashga intiladi. Demak, bu bo'shliqni milliy qadriyatlar, sog'lom dunyoqarash va ijtimoiy mas'uliyat bilan to'ldirish zarur. Masalan, pandemiya davrida ijtimoiy tarmoqlarda turli fitna nazariyalari keng tarqaldi, ko'plab yoshlar

ularga ishonib, salbiy oqibatlarga duch kelishdi. Bu holat mafkuraviy immunitetning zaifligi hayotiy misol sifatida namoyon bo'ldi.

XULOSA

Yoshlar ongida mafkuraviy immunitetni shakllantirish masalasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan radikal g'oyalarga qarshi kurashning eng samarali yo'llaridan biri ekanligi aniqlandi. Chunki mafkuraviy immunitet shaxsni nafaqat radikalizm, balki yolg'on axborot, manipulyatsiya va begona mafkuralardan himoya qiluvchi kuchli qalqon vazifasini bajaradi. Bunday barqarorlikni ta'minlashda yoshlarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirish, media savodxonligini oshirish hamda sog'lom mafkuraviy kontent yaratish alohida ahamiyatga ega.

Oila, ta'lim va jamiyatning uzviy hamkorligi esa bu jarayonning tayanch ustuni bo'lib xizmat qiladi. Ana shu uch bo'g'in uyg'un faoliyat yuritgan taqdirdagina yoshlar milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalanib, turli yot ta'sirlarga nisbatan bardoshlilik kasb etadi. Shuningdek, davlat siyosatida mafkuraviy immunitetni mustahkamlash milliy xavfsizlikning ajralmas qismi sifatida belgilanishi lozim, chunki ongiy zaiflashgan shaxs radikalizm va ekstremizm ta'siriga tez tushadi.

Falsafiy nuqtai nazardan olganda, mafkuraviy immunitet inson ongining erkinligi va mustaqilligini ta'minlovchi tushuncha sifatida namoyon bo'ladi. Kimki o'z tafakkurini boshqara olsa, u yot g'oyalar ta'siridan himoyalangan bo'ladi. Shu bois mafkuraviy immunitetni shakllantirish jarayoni aslida "komil inson" g'oyasini hayotga tatbiq etishning amaliy yo'nalishi hisoblanadi.

Umuman olganda, yoshlarni radikal g'oyalardan asrash – bu faqat xavfsizlik masalasi emas, balki milliy ma'naviyatni, ijtimoiy barqarorlikni va kelajak avlodning tafakkur mustaqilligini ta'minlashning eng muhim shartidir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi*. Toshkent. 2021
2. To'xtasinov B. "Mafkuraviy xavfsizlik va yoshlar ongida immunitet shakllantirish masalalari". Toshkent: O'zbekiston faylasuflari jamiyati nashriyoti. 2020
3. O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi. *Axborot makonida yoshlar faolligi bo'yicha hisobot*. Toshkent. 2024
4. Qodirov M. "Mafkuraviy immunitet va ta'lim tizimi". Toshkent. 2021
5. Jo'rayev I. "Axborot xavfsizligi va mafkuraviy tahdidlar". Toshkent: Ma'naviyat. 2020.
6. Yusupov Sh., Xudoyberdiyeva N. "Mafkuraviy barqarorlik va yoshlar tarbiyasi". Toshkent. 2019.
7. Putnam R. (2000). "Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community". New York: Simon & Schuster.
8. Hegel G. W. F. *Elements of the Philosophy of Right*. Cambridge. 1991.
9. UNESCO. *Youth and Preventing Violent Extremism*. Paris. 2020
10. Saidov, A. X. *Milliy xavfsizlik va yoshlar mafkurasi*. Toshkent. 2021
11. Qahramonovich, BA (2024). Jamiyatda Tinchlik va Barqarorlikni Ta'minlash-Ma'naviy yuksalish omili. *Peerian jurnali*, 29, 63-67.
12. Qahramonovich, BA (2023). O'zbekistonda uy-joy siyosatining milliy modelini yaratish omillari. *Pedagogik va ta'lim tadqiqotlari Amerika jurnali*, 17, 43-47.